

Christian Rüdiger

Körperwelten – Poetologische Perspektiven auf Körper-, Gender- und Geschlechtsinszenierungen im DEFA-Schulfilm

Vortragsmanuskript

Vortrag gehalten am 30. Mai 2024 auf der internationalen Fachtagung *Quo vadis DEFA-Forschung? Neue Perspektiven im Umgang mit dem Filmerbe der DDR / Quo vadis DEFA Research? New Perspectives in the Treatment of East German Film Heritage*. 29. bis 31. Mai 2024, Universität Rostock.

DOI: 10.5281/zenodo.13841564

1. Einleitung

In meinem Vortrag werde ich eine Perspektive auf Körper-, Gender- und Geschlechtsinszenierungen im DEFA-Schulfilm vorstellen,¹ die sich von den bisherigen Ansätzen, etwa bei Benita Blessing, Bettina Mathes, Anke Pinkert, Juliane Schicker, Henning Wrage oder Faye Stewart, unterscheidet. Statt die Filme als Repräsentationen alltagsweltlicher oder ideologischer Phänomene, als Symbolisierungen des Widerständigen oder als komplexe Wechselwirkungen zwischen Doktrin, Gesellschaft und Ökonomie zu analysieren, werde ich einen medienästhetischen Zugang wählen. Im Mittelpunkt steht dabei die poetologische Perspektive des historischen Diskurses der Bilder selbst, wie sie von Hermann Kappelhoff gemeinsam mit Michael Wedel in der Kolleg-Forschungsgruppe *Cinepoetics – Poetologien audiovisueller Bilder* entwickelt und in Kappelhoffs Buch *Kognition und Reflexion: Zur Theorie filmischen Denkens* (2018) ausgearbeitet wurde. Der poetologische Ansatz, den ich hier verfolge, zielt auf ein präzises und feingliedriges Nachzeichnen affektiver Erfahrungsräume ab. Da es den Rahmen sprengen würde, diesen Ansatz auf ein größeres Korpus zu übertragen, konzentriere ich mich heute auf das, was bereits im Titel anklingt: eine Perspektivierung.

¹ Mit „Schulfilm“ sind hier Fiktionalisierungen von Schule im DEFA-Spielfilm gemeint. Ich beziehe mich also dezidiert nicht auf Lehr- oder Schulungsfilm. Vgl. Christian Rüdiger: *Schule im deutschen Spielfilm. Filmische Dimensionen von Bildung, Erziehung und sozialer Selektion*. Berlin, Boston 2023.

Exemplarisch werde ich zwei Filme heranziehen: Rolf Losanskys *ACHILLESFERSE* (DDR 1978) und Gunter Friedrichs *HASENHERZ* (DDR 1987). Beide Titel – welche die anatomischen Verweise des Körperlichen bereits in ihrem Namen tragen – gehören für mich zu jenem umfangreichen Korpus von DEFA-Spielfilmen, die sich mit der Imagination von Schule auseinandersetzen. Dabei geht es nicht zwingend darum, dass schulische oder außerschulische Darstellungen im Zentrum der Filmhandlungen stehen müssen. Vielmehr wird ‚Schule‘ hier als erfahrbares Bezugssystem für Handlungsweisen, Normierung und Selektion inszeniert. Diese Filme thematisieren damit auch die Entstehungs- und Erhaltungsbedingungen einer sozialistischen Gemeinschaft, die sich in der Schulklasse, im Pionierzirkel oder der Sportmannschaft manifestiert. Es handelt sich um eine Gemeinschaft, die nicht nur individuelle Höchstleistungen einfordert, sondern auch klare Zuordnungen von Identitäten und Rollen verlangt.

2. Achillesferse

In *ACHILLESFERSE* steht die 17-jährige Leistungsturnerin Susanne (Heidrun Welskop) vor einem inneren Konflikt zwischen Liebe und Leistung. Sie hatte geplant, mit ihrem Freund Michael (Erwin Benner) vor dessen Einberufung einen letzten gemeinsamen Kurzurlaub in Polen zu verbringen. Doch überraschend wird sie in den Kader für einen Wettkampf in Bratislava nachnominiert, der zur gleichen Zeit stattfindet. Dort gewinnt sie schließlich den ersten Platz am Stufenbarren. Der Druck, sowohl ihrem Freund als auch dem Turnsport gerecht zu werden, während sie gleichzeitig ihren eigenen Lebensweg als junge Erwachsene zu finden versucht, belastet nicht nur die Beziehung zu Michael, sondern auch ihre sportlichen und schulischen Leistungen. Nach einem enttäuschenden Abschneiden bei einer Meisterschaft in Jalta wird Susanne aus dem Kader entlassen. Im Konflikt mit ihrer ehrgeizigen, alleinerziehenden Mutter (Jessy Rameik) bricht sie überstürzt auf, um Michael in der Kaserne aufzusuchen. Die beiden versöhnen sich, und Susanne kehrt am Ende zum Turnsport zurück, unterstützt von ihrem Trainer Rieger (Dieter Franke).

Nach der Titelsequenz beginnt der Film mit einer Trainingseinheit von Susanne, in der sie wiederholt beim Turnen abrutscht und mehrfach vom Stufenbarren fällt. In der Montage der Sequenz erscheint ihr Körper dabei in fragmentierten Einzelteilen: Gesicht, Hände, Beine und Füße. Die Verbindung dieser Einstellungen zu dem kohärenten Bild eines ganzen Körpers bleibt flüchtig. Es wirkt, als bereiteten sich die einzelnen Körperteile in der elliptischen Montage, mit ihren Wiederholungen und automatisierten Gesten, auf eine Synthese vor – eine Einheit, die zwar in der formenden Idee bereits existiert, aber im Moment noch nicht

zusammenfindet. Doch Susannes Körper erreicht in der elliptischen Verkürzung keine Einheit – weder in Form noch in Bewegung oder Rhythmus. Die Montage zerlegt die einzelnen Bestandteile und Bewegungsabläufe, ohne sie in dieser Fragmentierung kohärent zusammenzuführen. Ihr diegetisches Scheitern am Stufenbarren in der Handlung spiegelt sich somit in einem ästhetischen Scheitern wider: Die poetische Fragmentierung ihres Körpers in der Dynamik der Montage lässt keine vollständige Bewegung entstehen.

Werfen wir einen zusätzlichen Blick auf den Moment ihres sportlichen Triumphs, als Susanne in Bratislava die Goldmedaille gewinnt: Die gesamte Vorführung verteilt sich auf vier Einstellungen, wobei nur drei sie direkt am Gerät zeigen. Im Gegensatz zum elliptischen Schnitt der ersten Szene entfaltet sich hier die Bewegung des Turnens in einer zeitlichen und räumlichen Kontinuität: Susannes ganzer Körper ist während der Übung in einem durchgehenden Fluss sichtbar. Die private Innerlichkeit des Versagens weicht nun der Öffentlichkeit des Siegens. Dieser Triumph ereignet sich nicht nur vor den Augen der Wettkampfrichter*innen, des Publikums, der Reporter*innen, anderer Turnerinnen und Trainer*innen, sondern wird erst durch ihre ostentativen Blicke vollständig. Susannes erfolgreicher Abschluss wird nicht unmittelbar im Bild gezeigt, sondern spiegelt sich zunächst in den Reaktionen ihres Teams, des Reporters und der Wettkampfrichter*innen wider. Ihr Körper und die vollendete Vorführung existieren somit nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern manifestieren sich überhaupt erst durch diese und in ihrer Anwesenheit. Der Körper findet seine gemeinschaftsbildende Bestimmung nicht nur in der öffentlich sichtbaren und bewerteten Rhythmik und Bewegung der Übung, sondern der Körper selbst wird zur Verkörperung dieser Bestimmung.

Der Blick auf die filmische Feinstruktur der poetischen Körpergenese in *ACHILLESFERSE* zeigt deutlich, dass Susannes Körper erst als dynamische Form und politische Projektion, als erfahrbare audiovisuelle Fiktion entworfen werden muss – er ist keineswegs von Anfang an gegeben. Dieses ‚Entwerfen‘ oder ‚Herstellen‘ hat zwei zentrale Implikationen: Zum einen ist Susannes Körper nicht bloß ein Vehikel oder Spiegel bereits existierender bio- oder körperpolitischer Aushandlungen. Vielmehr erkundet der Film, wie dieser Körper als poetisches Konstrukt zu einer ästhetischen Erfahrung von Körperlichkeit werden kann. In diesem Sinne reflektiert oder repräsentiert der Körper nicht nur gesellschaftliche Stimmungen der späten 1970er-Jahre, etwa in Bezug auf Rollenbilder oder die Privatisierung gesellschaftspolitischer Konflikte angesichts realsozialistischer Stagnation, sondern nimmt als Akteur aktiv an diesen Diskursen teil.

Die zweite Implikation ist, dass Susannes Körper, da er sich als Form erst in der filmischen Dauer konstituiert, nur durch die Wahrnehmung eines Zuschauer*innenkörpers erfahrbar wird, der diesen Prozess des Werdens beobachtet. Mit anderen Worten: Es bedarf einer subjektiven ‚Interaktion‘ zwischen den Betrachtenden und den filmischen Bewegungsbildern, in deren Verlauf der Film als Wahrnehmung, der filmische Diskurs sowie jegliche Sinnproduktion erst entstehen.² Diese Subjektivität des Sehens, wie Hermann Kappelhoff betont, ist jedoch immer nur auf die Dauer der Rezeption und auf das eigene Sehen beschränkt; sie formt sich bei jedem erneuten Sehen und bei jeder*m Sehenden immer wieder neu und unterschiedlich.³ Es handelt sich also um ein dynamisches Wechselspiel von Schauen und Hervorbringen – eine *Poiesis* –, das sich ständig weiter differenziert, transformiert und neue Formen der Erfahrung erzeugt. Da Filme auf diese Weise Bestandteile und Akteure eines sich stetig wandelnden historischen Erfahrungsraums von Film und Zuschauenden sind, müssen ihre Beziehungen zueinander und zu den Betrachtenden im Sinne einer Poetologie immer wieder neu beschrieben werden. Unter einer Poetologie des filmischen Bewegungsbildes versteht Kappelhoff den „in den Bildräumen selbst angelegten historischen Diskurs filmischer Bilder, welcher die ‚Geschichte des Kinos zur Geschichte wechselnder Raum-Zeit-Konstruktionen‘ werden lässt.“⁴ Der Begriff der Poetologie verweist dabei nicht auf die Taxonomien und regelpoetischen Konventionen ‚klassischer‘ Genretheorien,

[...] sondern auf die historischen und kulturellen Verzweigungen der *Poiesis* des Filme-Sehens, d. i. die Geschichte audiovisueller Beschreibungen und Neubeschreibungen gemeinsam geteilter Wirklichkeiten höchst disparater und heterogener Medienkonsum- und Geschmacksgemeinschaften.⁵

ACHILLESFERSE tritt mit seiner poetischen Figuration in Dialog mit anderen Körperkonstruktionen in DEFA-Schulfilmen, in denen Kinder zu neuen ‚sozialistischen‘ Körpern im wahrsten Sinne des Wortes geformt werden. Im Wechselspiel von Masse und Individuum, von Kollektiv und Gesicht in *BLAUE WIMPEL IM SOMMERWIND* (Herbert Ballmann, DDR 1952); im Ausschluss und der Neukonstitution der kindlichen Körper in *DER UNTERTAN* (Wolfgang Staudte, DDR 1951); in der Imagination der Masse durch das Individuum in *DER TAPFERE SCHULSCHWÄNZER* (Winfried Junge, DDR 1967); in der Reflexion des abwesenden Körpers in *HE, DU!* (Rolf Römer, DDR 197) oder in der poetischen Entfaltung des Verlassenseins der gehbehinderten Kati in *RÜCKWÄRTSLAUFEN KANN ICH AUCH* (Karl-Heinz Lotz, DDR 1990), der wiederum einen poetologischen Bezug zu *BLAUE WIMPEL IM SOMMERWIND* herstellt. Die Beziehungen, die sich durch das subjektive Sehen zwischen diesen

² Vgl. Hermann Kappelhoff: *Kognition und Reflexion: Zur Theorie filmischen Denkens*. Berlin, Boston 2018, S. 10–11.

³ Vgl. Kappelhoff: *Kognition und Reflexion*, S. 12–13.

⁴ Kappelhoff: *Kognition und Reflexion*, S. 55.

⁵ Kappelhoff: *Kognition und Reflexion*, S. 55.

Filmen entfalten, sind dabei nicht starr, sondern müssen als sich stetig wandelnder Erfahrungsraum immer wieder neu poetologisch beschrieben werden.⁶ Die Poetologie sollte sich also bemühen, die Verzweigungen des Be- und Umschreibens filmischer Bilder in ihren spezifischen Kontexten als ein Verhältnis von Aneignung und Herstellung zwischen sehenden Subjekten und filmischen Objekten nachzuvollziehen.⁷

Ich möchte nun an einem zweiten Beispiel dieses poetologische Prinzip etwas anschaulicher herausarbeiten und den Fokus von der analytischen Feinstruktur hin zu größeren Zusammenhängen verschieben.

3. Hasenherz

Gunter Friedrichs HASENHERZ (1987) erzählt die Geschichte der 13-jährigen Janette (Bettina Hohensee), die in ihrer Familie und Schule als Janni bekannt ist. Im Gegensatz zu ihren Klassenkameradinnen, die bereits in der Pubertät sind, wirkt sie kleiner und androgyn, was sie zum Ziel von Hänseleien macht. Als ein DEFA-Regisseur (Volkmar Kleinert) in ihrer Klasse auftaucht und einen Jungen für die Rolle des ängstlichen Prinzen Hasenherz in seinem neuen Märchenfilm sucht, spricht er auch Janni an – in der Annahme, sie sei ein Junge. Obwohl Janni zunächst zögert und eigentlich nicht als Prinz im Film auftreten möchte, stimmt sie schließlich zu, die Rolle zu übernehmen. Ihren Freund*innen erzählt sie jedoch, dass sie die Prinzessin spiele. Während der Dreharbeiten lernt sie die gleichaltrige Sabine (Charlotte Bastian) kennen, die sich in Janni verliebt – ebenfalls in dem Glauben, sie sei ein Junge. Gleichzeitig entwickelt Janni Gefühle für Sebastian, Sabines Bruder (Clemens Ziesnitz). Als Sabine jedoch gegen Ende des Films herausfindet, dass Janni in Wirklichkeit Janette ist, bricht sie wütend den Kontakt ab.

Trotz der Ambivalenzen in seiner Handlung entwickelt HASENHERZ letztlich ein scheinbar heteronormatives Geschlechts- und Körperbild. Janni ist ein Mädchen und möchte auch als solches wahrgenommen werden. Sabine empfindet es als eine böartige Täuschung, dass sie sich in ein Mädchen verliebt hat. Am Ende des Films erscheint Janni reitend auf einem Pferd, mit Perücke, rosa Jacke und Hut, um ihren Schwarm Sebastian vom Sporttraining abzuholen und gemeinsam in den Sonnenuntergang zu reiten.⁸

⁶ Vgl. Hermann Kappelhoff, Michael Wedel: *Forschungsprogramm Kolleg-Forschergruppe Cinepoetics – Poetologien audiovisueller Bilder*. Berlin 2015, S. 11.

⁷ Vgl. Kappelhoff, Wedel: *Forschungsprogramm*, S. 10.

⁸ Vgl. Benita Blessing: Love Lessons in East German Children's Films. In: *Colloquia Germanica* 50/1 (2017), S. 13–34, S. 29.

Doch hinter der scheinbar heteronormativen Geschlechterordnung in HASENHERZ eröffnen sich zugleich Fragen nach deren Erscheinungsformen und Bedingungen. Genderrollen und Geschlechtsidentitäten werden wiederholt und konsequent durch äußere Merkmale wie Frisuren, Kleidung, Körperbau und Verhalten sichtbar gemacht. Obwohl diese letztlich affirmativ im Film dargestellt werden, zeigt sich Gender als eine ‚Rolle‘, die gespielt und ausgefüllt werden kann und muss. Dies wird besonders durch die Parallelhandlung im Film-im-Film verdeutlicht, in der sowohl der Prinz als auch Janni ihren eigenen, aber auch metaphorischen Ängsten begegnen müssen. ACHILLESFERSE und HASENHERZ konstruieren und modulieren somit ihre Körper-, Gender- und Geschlechterbilder entlang normativer Vorstellungen, während sie diese zugleich als poetische Konstrukte sichtbar machen. Montage, Kostüm, Bewegung und Rolle setzen dabei die Eckpunkte, zwischen denen sich ambivalente Vorstellungen und Erfahrungen entfalten können.

Filmische Erfahrung als ein dynamisches Verhältnis von Schauen und Machen zu begreifen und als sich stetig wandelnde Poetologie zu beschreiben, bedeutet auch, die Frage zu stellen, wie Filme in einem sich verändernden Erfahrungsraum miteinander interagieren. Thomas Elsaesser schreibt in seinem Text über Konrad Wolfs STERNE (1959): „Die Bilder kommen nicht einfach irgendwo in der Geschichte zum Stillstand: sie wandern mit uns, sie begleiten uns – und manchmal überholen sie uns sogar.“⁹ Eine Poetologie kommt nicht zum Stillstand, weil Zuschauer*innen niemals aufhören, Filme zu sehen, und Filme sich in diesem Prozess des Sehens ständig auf andere Filme und mediale Äußerungen beziehen und beziehen lassen. Vor diesem Hintergrund möchte ich abschließend HASENHERZ und seine Körperdarstellungen mit einem weiteren Film in Kontrast setzen.

4. Tomboy

Céline Sciammas TOMBOY (2011) erzählt die Geschichte von Laure (Zoé Héran), einem zehnjährigen Kind, das während der Sommerferien mit seiner Familie in einen neuen Vorort von Paris zieht und sich den anderen Kindern als Mickaël vorstellt. Mickaël gewinnt schnell Freunde, integriert sich gut in die neue Gruppe und kommt der gleichaltrigen Lisa (Jeanne Disson) näher. Doch schließlich erkennt Laures Mutter (Sophie Cattani), dass ihre Tochter versucht hat, als Junge aufzutreten. Sie zwingt Laure, in einem Kleid die Nachbarinnen zu besuchen und klarzustellen, dass sie in Wirklichkeit ein Mädchen ist.

⁹ Thomas Elsaesser: Diagonale Erinnerung. Geschichte als Palimpsest in STERNE. In: Hermann Kappelhoff, Bernhard Groß, Daniel Illger (Hg.): *Demokratisierung der Wahrnehmung? Das westeuropäische Nachkriegskino*. Berlin 2010, S. 95–114, S. 107.

Trotz der historischen, politischen und sozialen Unterschiede in ihren Produktionsbedingungen arbeiten TOMBOY und HASENHERZ an einem gemeinsamen historischen Erfahrungsraum, den sie quer zu den linearen Bahnen von Geschichte und Nationalität erschließen und umschreiben. Dieser Raum untersucht die Konstruktionen von Körper, Gender und Geschlecht an den Schnittstellen zwischen kindlichem und jugendlichem Erleben sowie den Diskursen politischer Gemeinschaften.

In TOMBOY zerstört die normative Zurichtung des kindlichen Körpers letztlich die Gemeinschaft der Kinder. Lisa soll vor den Augen aller Laures Geschlecht ‚überprüfen‘, wodurch der uneindeutigen Form eine eindeutige Identität zugewiesen wird. In HASENHERZ küsst Sabine Janni, nachdem sie ihrem Bruder hat wissen lassen, dass Jungen es geschehen lassen und Mädchen sich wehren würden. So enttarnt, fragt sie Janni erbost, ob sie Mädchen, Junge oder beides sei. In beiden Filmen sind es also ausgerechnet andere Kinder, welche die Heteronormativität einer körperlichen Eindeutigkeit durch Handeln herstellen.

Während Jannis Körper in seiner Uneindeutigkeit defizitär erscheint; also weder als weiblicher Körper Anziehungskraft für die Jungen der Klasse besitzt noch als männlicher Körper die Agilität und Fitness mit sich bringt, um Fußballspielen oder richtig vom Sprungbrett springen zu können, eignet sich Laure in der Uneindeutigkeit die jugenhafte Körperlichkeit in Sport und Spiel produktiv an. In TOMBOY ist die Darstellung von Laures körperlicher Erscheinung dabei stets von einer spielerischen Widerständigkeit geprägt, die sich im eigenwilligen Aneignen körperlicher Signifikanten manifestiert. Dies zeigt sich etwa, wenn Lisa Laure schminkt, obwohl sie ihn für einen Jungen hält, oder wenn Laure sich aus Knete einen Penis formt, welcher ihrer männlich konnotierten Erscheinung in Badehose eine gewisse Authentizität verleihen soll. Aus dieser Perspektive wird Jannis Konstruktion der Uneindeutigkeit in HASENHERZ als ein ständiges Pendeln verständlich: Auf der einen Seite versucht sie, sich durch Verkleidung den äußeren Normen anzupassen – sei es, um für die Klasse als körperlich weiblich zu erscheinen oder für den Regisseur einen Jungen zu spielen. Auf der anderen Seite versucht sie, einer festen Identifizierung zu entkommen, um etwa Zeit mit Sebastian zu verbringen. Die hyperfeminine Kostümierung am Ende, in der sie ihren Schwarm zu Pferde abholt, ist schließlich die hyperbolische Eindeutigkeit in Gestalt maximaler Konstruiertheit.

5. Schlussbemerkungen

In einer poetologischen Perspektive entfalten ACHILLESFERSE, HASENHERZ und TOMBOY einen gemeinschaftlich geteilten Erfahrungsraum, der zwischen selbstbestimmter Körperutopie und

alltagsweltlicher Normativität oszilliert. In diesem Raum sind sie jedoch nie vollständig von den Diskursen des Handelns, Formens und Aufteilens getrennt, die DEFA-Schulfilme – wie auch viele andere Filme über Schule – prägen. Statt diese Diskurse lediglich zu reproduzieren oder innerhalb ihrer Grenzen zu agieren, arbeiten die Filme in ihrer poetischen Herstellung gemeinsamer Erfahrungsräume aktiv an den Bedingungen dieser historischen Diskurse mit. Dabei beeinflussen und gestalten sie unser zeitgenössisches Wahrnehmen und Erfahren, sowohl über uns als sehende Subjekte als auch durch die diagonalen Erinnerungen anderer Filme, wie Thomas Elsaesser es beschreibt. Das Nachzeichnen dieser Zusammenhänge ist die Aufgabe einer Poetologie filmischer Bewegungsbilder.

Diese poetologische Methode des ‚Nachzeichnens‘ von Verbindungen zwischen sehr unterschiedlichen Filmen in meiner eigenen Wahrnehmung wirft zugleich filmhistoriografische Fragen zu Subjektivität, Historizität und Erfahrung auf. Dabei lässt sich das eigene Sehen nie von den Filmen und der Auseinandersetzung mit ihnen trennen. Diese phänomenologische Perspektive auf die Körperwelten der Filme – die neben den Figurenkörpern auch meinen eigenen sehenden Körper miteinschließt – geht davon aus, dass diese Filme, ebenso wie das gesamte DEFA-Filmuniversum, nicht als historisch, politisch oder kulturell abgeschlossenes Monument zu betrachten sind. Vielmehr sind sie Teil eines weiterhin lebendigen Prozesses, der gemeinschaftlich geteilte Erfahrungswelten hervorbringt und verhandelt. Wie Hermann Kappelhoff und Michael Wedel schreiben:

Vielmehr arbeitet jeder Film auf seine Weise an der Konstitution eines spezifischen *historischen Erfahrungsraums*, der sich mit jedem neuen Film – d. h. mit jeder neuen Aneignung filmischer Bilder – umgestaltet. (Film-)Geschichte ist so niemals fixiert, sondern stetig in Bewegung befindlich.¹⁰

Obwohl Filme an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit entstanden sind, hören sie nicht auf zu existieren. Sie bleiben lebendige Forschungs- und Diskursgegenstände, indem sie sich immer wieder neu in Beziehung zu unserem Sehen und zu anderen Filmen setzen.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

Bibliografie

Blessing, Benita: Love Lessons in East German Children's Films. In: *Colloquia Germanica* 50/1 (2017), S. 13–34.

Elsaesser, Thomas: Diagonale Erinnerung. Geschichte als Palimpsest in STERNE. In: Kappelhoff, Hermann / Groß, Bernhard / Illger, Daniel (Hg.): *Demokratisierung der Wahrnehmung? Das westeuropäische Nachkriegskino*. Berlin 2010, S. 95–114.

¹⁰ Kappelhoff, Wedel: *Forschungsprogramm*, S. 9. Hervorhebung im Original.

Kappelhoff, Hermann: *Kognition und Reflexion: Zur Theorie filmischen Denkens*. Berlin, Boston 2018.

Kappelhoff, Hermann / Wedel, Michael: *Forschungsprogramm Kolleg-Forschergruppe Cinopoetics – Poetologien audiovisueller Bilder*. Berlin 2015.

Rüdiger, Christian: *Schule im deutschen Spielfilm. Filmische Dimensionen von Bildung, Erziehung und sozialer Selektion*. Berlin, Boston 2023.

Filmografie

ACHILLESFERSE (Rolf Losansky, DDR 1978)

BLAUE WIMPEL IM SOMMERWIND (Herbert Ballmann, DDR 1952)

DER TAPFERE SCHULSCHWÄNZER (Winfried Junge, DDR 1967)

DER UNTERTAN (Wolfgang Staudte, DDR 1951)

HASENHERZ (Gunter Friedrich, DDR 1987)

HE, DU! (Rolf Römer, DDR 1970)

RÜCKWÄRTSLAUFEN KANN ICH AUCH (Karl-Heinz Lotz, DDR 1990)

STERNE (Konrad Wolf, DDR, BGR 1959)

TOMBOY (Céline Sciamma, FRA 2011)